

Verlust erleben: Identifikation(en) mit Räumen des Kulturerbes in der Kriegs- und Nachkriegszeit

Zoya Masoud

Abstract

My PhD research aims to analyse how Aleppines perceive and memorize the destruction of the city's historic fabric, in Aleppo and the diaspora, i.e., how this dramatic act influences their processual modes of self-identification with the old city. The project is organised around two poles: first, how the sense of belonging to a neighbourhood within the old city of Aleppo affects the perception of cultural heritage's destruction, furthermore, to what extent memory images deviate from "real" circumstances.

Der sog. „Arabische Frühling“ erreichte im Jahr 2012 Aleppo: Die friedlichen Demonstrationen eskalierten zu einem militärischen Kampf zwischen diversen Parteien. Die Frontlinie des syrischen Kriegs verlief inmitten der Altstadt von Aleppo. Deswegen sind viele Einheimische aus der Stadt Aleppo vertrieben worden und mussten in andere Gebiete des Landes, in Nachbarländer oder nach Europa fliehen. Die systematische Zerstörung der Altstadt war, bzw. ist medial und diskursiv in beispielloser

Genauigkeit dokumentiert. Infolgedessen konnte die internationale Gemeinschaft, insbesondere jedoch auch die Aleppiner, täglich die physischen Schäden beobachten. Seit die Waffen im Dezember 2016 in Aleppo zu schweigen begannen, kehrte eine kleine Gruppe der Altstadt-Bewohner zu ihren Häusern zurück. Die erste Begegnung mit ihrer Heimatstadt war ein Schock: Die Stadt war teilweise zerstört, verbrannt, geplündert und voller Trümmer. Der Verlust fand auf zwei Ebenen statt: Zum einen auf

Ebene der Wissenschaftler*Innen, welche Aleppos Altstadt als internationales Kulturerbe wertschätzten, zum anderen auch auf lokaler Ebene, nämlich als individueller Verlust des persönlichen Raums und Erinnerungsorts der Bevölkerung.

Mein Dissertationsprojekt zielt darauf ab, den Umgang des Verlusts und seiner historischen Entwicklung in Kriegs- und Nachkriegszeiten, bzw. die Korrelation von der Erfahrung der Zerstörung und Identifikation

Fig. 1: Suq al-madinah nach der Zerstörung am 22.10.2017. | Zoya Masoud

Fig. 2: Suq al-madinah vor der Zerstörung. | Museum für Islamische Kunst, SHAP photograph Issam Hajar (unten)

mit der Altstadt von Aleppo zu untersuchen. Auf diese Weise analysiert das Projekt, wie die dramatischen Ereignisse der Zerstörung des Kulturerbes die Selbstidentifizierung mit der Altstadt und die Selbstdarstellung beeinflussen.

Als Fundament meiner Forschung dienen Interviews, die ich mit Aleppinern in Aleppo sowie in der Diaspora führte, mit verschiedenen Akteuren wie Bewohner*Innen Aleppos, Geflüchteten verschiedener Regionen und schließlich lokalen und internationalen Wissenschaftler*Innen. Das Format der Interviews variiert. Sie wurden z.B. in Form von dialogischen Führungen im Aleppo Zimmer am Museum für Islamische Kunst in Berlin, Runden Tischen, individuellen

Interviews mit Personen, am Telefon oder schriftlich durchgeführt. Auch erfolgten Interviews mit Familien, Frauen-Gruppen, oder Männern, die im Basar für lange Zeit zusammengearbeitet haben. Die Impulse der Interviews können Museumsobjekte, Fotos von spezifischen Gebäuden vor dem Krieg, Kriegsnachrichten, Social Media-Posts, Spaziergänge im Suq oder in der zerstörten Nachbarschaft etc., sein.

Aus den von mir mit Aleppiner*Innen geführten Interviews kristallisieren sich unterschiedliche Perspektiven auf den Umgang mit dem Verlust baulichen Kulturerbes in Aleppo während der Kriegszeit und Nachkriegszeit heraus. Aus dem gewonnenen Material möchte ich zwei Aspekte unter-

suchen: Zunächst, inwieweit die Zugehörigkeit zu einer Nachbarschaft in Aleppo die Wahrnehmung der Zerstörung des Kulturerbes der Altstadt beeinflusst, ferner, inwiefern Erinnerungsbilder von „realen“ Gegebenheiten abweichen.

Aus meiner Forschung wird beispielhaft deutlich, inwiefern das Erleben von Verlust von Kulturerbe die Vorstellung der Akteure bedingt. Die mentale Rekonstruktion des Verlorenen zielt indes auf ganz andere Merkmale und Werte, sie mobilisiert ganz andere Emotionen und Erinnerungen als eine archäologische Rekonstruktion, die auf formale Exaktheit und Reproduktion abzielt.

The tower north of Bab Antakiya. | Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin 2019

1 Hammam (bathhouse) Bahram Basha, the entrance facade. | Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin 2019
2 Hammam (bathhouse) Bahram Basha, the entrance facade. | Issam Hajjar 2010

